

Caminhos Da Prática Docente: Reflexões A Partir Do Estágio Supervisionado Do Ensino Fundamental

Gabriela Dias Nogueira¹; Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros²; Thamires Alves do Carmo³

Resumo: O presente relato aborda as experiências vivenciadas durante o Estágio Supervisionado no Ensino dos anos finais em uma escola pública da rede municipal de Fortaleza/CE. Esse momento representou uma etapa significativa da formação docente, possibilitando reflexões sobre a prática pedagógica e sobre as particularidades da atuação do professor nesse nível de ensino. O estágio teve como propósito observar, acompanhar e participar das atividades escolares, buscando compreender aspectos relacionados à organização pedagógica, à rotina da sala de aula e às relações entre teoria e prática. A metodologia utilizada envolveu observações participantes, registros reflexivos e o planejamento das aulas ministradas durante o período de regência. As observações possibilitaram identificar diferentes perfis de estudantes, percepções importantes para o planejamento das intervenções pedagógicas. A regência, por sua vez, permitiu analisar a dinâmica da sala de aula, os desafios cotidianos e as demandas que emergem durante o processo de ensino, exigindo adaptações, tomada de decisões e estratégias específicas para cada turma. Ao longo do estágio, ficou evidente a relevância da observação como instrumento formativo, uma vez que orienta a construção das práticas docentes e amplia a compreensão sobre o papel do professor. Essas experiências reunidas contribuíram para o fortalecimento da identidade profissional e para o amadurecimento necessário ao exercício da docência, reafirmando a importância dessa etapa na formação inicial de professores.

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Ensino Fundamental. Prática docente. Relato de experiência.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado ocupa um lugar central na formação inicial de professores, pois permite ao licenciando aproximar-se da realidade escolar e compreender, na prática,

¹ Graduanda em Ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, e-mail: xgabriela.dias@aluno.uece.br

² Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (2017); Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará, e-mail: jeanne.pontes@uece.br

³ Graduada em Ciências biológicas, Universidade Estadual do Ceará; pós-graduada em Ciências da Natureza e Mundo do Trabalho, Universidade Federal do Piauí (UFPI), 2022; pós-graduada em Ensino de Biologia e Ciências, Faculdade do Vale Elvira Dayrell, e-mail thamiresalvesc@gmail.com

os desafios e as possibilidades da docência. Mais do que um requisito curricular, o estágio constitui um espaço de reflexão, construção de autonomia e formação da identidade profissional. De acordo com Pimenta (2012), *“o estágio não é apenas um espaço para aplicar teorias, mas um campo de reflexão, investigação e ressignificação da prática docente”*.

Nesse sentido, os objetivos do estágio consistiram em observar a rotina da sala de aula, compreender a dinâmica das turmas, planejar intervenções pedagógicas, desenvolver habilidades de regência e aplicar um projeto didático que integrasse teoria e prática. Já o objetivo deste resumo expandido é apresentar meu percurso formativo, descrevendo as etapas vivenciadas — observação, planejamento, regência e aplicação de metodologias ativas — e refletir sobre como essas experiências contribuíram para o meu crescimento enquanto professora em formação.

A realização do estágio nos anos finais possibilitou contato direto com diferentes dimensões do trabalho docente e ampliou minha compreensão sobre o papel e as responsabilidades do professor. Assim, esta introdução contextualiza a experiência vivida e fundamenta o relato que se desenvolve nas seções seguintes, evidenciando que aprender a ensinar envolve não apenas domínio teórico, mas também vivência prática, sensibilidade e constante reflexão sobre a própria atuação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1) Identificação da escola/instituição estagiada

Quando iniciei o estágio supervisionado, a escola designada não possuía para mim qualquer significado especial; era apenas um prédio pelo qual eu passava ocasionalmente no trajeto da universidade. Com o tempo, porém, esse espaço ganhou novo sentido, pois ali vivi minha primeira experiência de regência e passei a me sentir inserida no cotidiano escolar. Como afirma Nóvoa (1992), a escola é um “lugar de vida” no qual vínculos e relações contribuem para a constituição da identidade profissional, razão pela qual aquele ambiente se tornou parte importante da minha formação.

A instituição, uma escola pública de porte médio, encontrava-se em reforma há anos, segundo relatos dos próprios alunos, o que lhe conferia um aspecto de inacabamento e certa sensação de esquecimento. Essa realidade evidenciou a importância da infraestrutura e do conforto físico como dimensões da formação humana, uma vez que, como destacam Libâneo (2013) e Arroyo (2013), a organização material da escola comunica valores, afeta o pertencimento e influencia o processo de aprender. A precariedade da infraestrutura escolar interfere diretamente no processo de aprendizagem, pois a ausência de recursos e de condições adequadas compromete o desenvolvimento integral dos estudantes (Garcia, 2014). Mesmo diante dessas limitações, a comunidade escolar demonstrava resiliência.

Além disso, desde o primeiro dia fui acolhida com atenção e abertura pela equipe, o que favoreceu minha adaptação e participação nas atividades. Relações afetivas e acolhedoras são fundamentais para a formação docente: Nóvoa (1992) destaca que a identidade profissional se constrói nos vínculos cotidianos, enquanto Arroyo (2013)

afirma que a escola é um espaço marcado pelas relações humanas. Assim, a sensação de pertencimento construída nesse percurso tornou essa escola parte significativa da minha trajetória formativa.

2.2) Período de observação

O período de observação constituiu uma das etapas mais importantes do estágio, talvez a mais essencial para o meu processo formativo. Como alguém naturalmente tímida e que carregava certo medo diante da primeira experiência de regência, esse momento inicial foi decisivo para que eu desenvolvesse maior segurança e encorajamento. A observação me permitiu entrar em contato com a rotina de sala de aula de uma forma que, enquanto aluna, eu nunca havia percebido com tanta clareza.

Ao acompanhar as aulas, pude notar detalhes que passam despercebidos para quem está apenas assistindo às explicações: a organização da sala, a forma como a professora conduzia a turma, o modo como manejava situações imprevistas e como retomava o controle quando algo fugia do planejado. Esses elementos mostraram que a docência exige não apenas domínio de conteúdo, mas sensibilidade, paciência e um olhar atento às diversas dinâmicas que surgem no cotidiano escolar.

Durante esse período, mesmo sem estar na posição de regência, experimentei interações significativas com os estudantes. Muitos se aproximavam para conversar, perguntar ou apenas compartilhar algo do dia a dia, o que contribuiu para que eu me sentisse mais inserida no ambiente. Nóvoa (1992) afirma que a identidade profissional é moldada justamente nesses encontros cotidianos. Assim, essas interações informais funcionaram como um importante espaço de aprendizagem e ajudaram a reduzir o receio natural diante da futura regência. Essas pequenas interações criaram um vínculo inicial que tornou o ambiente mais acolhedor e diminuíram o receio da etapa seguinte.

2.3) Planejamento na prática docente e experiência de regência

A etapa de regência foi marcada pelo planejamento prévio das aulas junto à professora regente. Nessas conversas, discutíamos o conteúdo do capítulo em andamento, as estratégias que ela costumava utilizar — como mapas mentais e resumos na lousa — e a forma como organizava as explicações, geralmente seguindo o livro didático. Esses encontros foram fundamentais para entender a estrutura das aulas e alinhar minhas intervenções ao trabalho pedagógico já desenvolvido.

Quando chegou o momento de ministrar minhas próprias aulas, o nervosismo foi inevitável por ser a primeira experiência diante de uma turma numerosa. Essa insegurança, porém, é compreendida como parte natural do processo formativo, especialmente nas primeiras vivências de estágio. Segundo Tardif (2002), a prática docente envolve saberes que só se constroem na ação, o que faz com que o início da carreira seja marcado por sentimentos de incerteza e experimentação. Do mesmo modo que, Nóvoa (1992) destaca que a identidade profissional se constitui gradualmente, e que o medo e a dúvida são comuns quando o futuro professor se confronta pela primeira vez com a responsabilidade da sala de aula. Ainda assim, tive liberdade para adaptar o planejamento conforme meu estilo, o que tornou a regência mais confortável.

Diante disso, meus quadros combinavam resumos e complementações que tornavam a explicação mais significativa. Nesse processo, também introduzi algumas aulas práticas com a turma do 7º ano, como um experimento presente no próprio livro que demonstrava que o ar possui massa. A atividade despertou grande interesse dos alunos e contribuiu para tornar o conteúdo mais concreto.

Durante esse período, a sensação de estar no lugar certo se tornou cada vez mais evidente. Nesse cenário, um clima escolar positivo costuma gerar impactos relevantes no desempenho acadêmico dos estudantes e ainda contribui para relações interpessoais mais saudáveis (Thapa et al., 2013; Melo, 2017). A cada aula, ganhava mais segurança e compreensão sobre o papel docente. Um momento simbólico foi receber pequenos presentes e desenhos dos alunos, próximos ao Dia do Professor. Esses gestos, simples, mas muito afetivos, tiveram grande impacto e reforçaram minha certeza sobre a escolha pela docência. A regência, mesmo com desafios, representou uma etapa de confirmação e aprendizado e fortalecimento da minha identidade profissional.

2.4) Aplicação do projeto didático

A aplicação do projeto didático, etapa obrigatória do estágio, foi realizada com as turmas do 7º ano e teve como tema “Mudanças Climáticas”. Escolhi esse assunto não apenas por estar relacionado ao conteúdo de ar e atmosfera trabalhado naquele período, mas também porque, durante a regência, percebi que os alunos demonstravam grande dificuldade em compreender temas mais abstratos e não visíveis diretamente, como ar, atmosfera e impactos climáticos. Por isso, considerei importante aprofundar esse conteúdo de maneira mais clara e prática.

Para tornar a aula mais dinâmica, utilizei metodologias ativas, iniciando com um jogo digital previamente elaborado e, em seguida, propondo a construção de mapas mentais, conforme ilustrado na Figura 1, explicando de forma detalhada a sequência didática aplicada.

Figura 1: Sequência didática utilizada

Fonte: Elaborado pela autora

No início, alguns alunos mostraram resistência, afirmando não gostar desse tipo de atividade. No entanto, ficou evidente que essa rejeição vinha da falta de familiaridade com a metodologia. Após explicar como organizar ideias e estruturar o mapa mental, a participação aumentou, e muitos comentaram que gostaram da proposta justamente porque, dessa vez, entenderam como realizá-la.

A atividade resultou em produções bem elaboradas, como mostram a Figura 1 e Figura 2, nas quais os estudantes selecionaram conceitos-chave sobre mudanças climáticas, evidenciando boa compreensão do tema. As produções não se limitaram à cópia do conteúdo: os alunos estabeleceram relações lógicas e organização visual das ideias, evidenciando um processo de aprendizagem significativa (Ausubel, 2003).

Figura 2: Produção dos mapas mentais

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 3: Etapas finais dos mapas mentais

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Essa experiência reforçou a importância de orientar adequadamente os estudantes antes da realização de uma atividade, pois, quando recebem instruções claras, demonstram maior envolvimento e compreensão. A resistência inicial à proposta transformou-se em participação ativa, indicando que a clareza e o diálogo são elementos fundamentais para o engajamento, conforme destaca Freire (1996). Dessa forma, o projeto contribuiu tanto para o interesse da turma quanto para meu desenvolvimento enquanto professora em formação.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio supervisionado representou uma etapa essencial na minha formação, tanto acadêmica quanto pessoal. Apesar do nervosismo inicial, compreendi que esse sentimento estava diretamente ligado ao valor que atribuo à docência e ao desejo de desempenhar bem o meu papel. A ansiedade não surgiu por obrigação, mas pela importância que esse momento tinha para mim e pelo compromisso em construir uma prática responsável e consciente.

Tive a oportunidade de estagiar em uma instituição de ensino que me recebeu com acolhimento desde o início da minha formação, contando com uma equipe de gestores e docentes verdadeiramente comprometidos com a educação. Entre esses profissionais, ressalto a supervisora Thamires, por quem nutro grande admiração e cujo trabalho considero uma referência no ensino de Ciências.

Essa vivência permitiu confirmar minha escolha pela licenciatura, mostrando que, apesar dos desafios e incertezas, é na sala de aula que desejo estar. Foi significativo perceber como a rotina escolar, as interações com os estudantes, as conversas com os professores e o próprio ambiente institucional contribuíram para meu amadurecimento. Estar ali como estagiária, e não mais como aluna, transformou minha relação com a escola gerando uma percepção mais ampla sobre o papel docente.

O estágio possibilitou experiências novas, exigindo postura, escuta, preparo e sensibilidade. Cada etapa contribuiu para o fortalecimento da minha identidade como futura professora. Concluo que essa disciplina não apenas ampliou meus conhecimentos, mas também me ajudou a reconhecer, com mais clareza, que a docência é o caminho que desejo seguir. Foi um processo desafiador, mas profundamente significativo, que reforçou minha motivação e compromisso com a educação.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e autoimagens. 15. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2013

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GARCIA, P. S. Um estudo de caso analisando a infraestrutura das escolas de ensino fundamental. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional, v. 9, n. 23, 2014.

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo, SP: Cortez. 2013.

MELO, S. G. Relação entre clima escolar e desempenho acadêmico em escolas públicas de ensino médio representativas de um estado brasileiro. 2017. 260 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, SP, 2017.

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na Formação de professores: unidade teoria e prática? 11. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

NÓVOA, A. Os professores e a sua formação. Lisboa: Publicações D. Quixote, 1992.

SCHÖN, Donald. The reflective practitioner: how professional think in action. New York: Basic Books, 1983.

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 5. ed. Petrópolis, Vozes: 2002

THAPA, A.; COHEN, J.; GUFFEY, S.; ALESSANDRO, A. H. A review of school climate research. Review of educational research, v. 83, n. 3, 2013.